

REQUALIFICAÇÃO DA HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

REQUALIFICATION OF THE IMMIGRANT HOSTEL THROUGH THE CREATION OF A CULTURAL CENTER

Nicolas Moraes da Silva, Maria Valquíria de Souza Barboza

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Engenharia e sua Tecnologias, Curso de
Arquitetura e Urbanismo

E-mail para contato: nicolas.moraes13@hotmail.com

RESUMO – A crescente urbanização das cidades exige um planejamento urbano que atenda às necessidades dos diferentes grupos sociais. Muitas áreas degradadas se tornam foco de requalificação, sendo essencial para revitalizar espaços ociosos, evitar o crescimento descontrolado das cidades e restaurar a dignidade dos moradores. Este trabalho propõe a requalificação da Hospedaria dos Imigrantes em Santos, SP, através da criação de um centro cultural. O projeto visa promover a arte, a cultura e a convivência, contribuindo para a qualidade de vida da população local. A pesquisa se baseia em documentos, estudos de projetos semelhantes, diagnósticos urbanos e análises da legislação pertinente.

Palavras-chave: Requalificação urbana; Centro Cultural; Cultura; Arte; Convivência.

ABSTRACT – The growing urbanization of cities requires urban planning that meets the needs of different social groups. Many degraded areas become the focus of revitalization, which is essential for revitalizing unused spaces, preventing uncontrolled city growth, and restoring the dignity of residents. This work proposes the requalification of the Hospedaria dos Imigrantes in Santos, SP, through the creation of a cultural center. The project aims to promote art, culture, and Community interaction, contributing to the quality of life of the local population. The research is based on documents, studies of similar projects, urban diagnostics, and analyses of relevant legislation.

Keywords: Urban requalification; Cultural Center; Culture; Art; Community interaction.

Tipo do trabalho: (X) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema o Projeto Arquitetônico de Requalificação da Hospedaria dos Imigrantes (Figura 1), localizada em Santos, SP, através da criação de um centro cultural. O trabalho também busca investigar sobre a importância de projetos de requalificação de edificações por meio de equipamentos culturais como forma de estimular o interesse sobre arte e cultura da população de uma cidade ou região.

Figura 1: Hospedaria dos Imigrantes atualmente.

A pesquisa procura encontrar respostas para como criar um equipamento que estimule a arte, a cultura e a convivência a partir da requalificação de uma edificação que já foi relevante para a cidade.

O projeto se torna relevante pois os equipamentos culturais existentes no município de Santos, não suprem a demanda da diversa população santista por espaços culturais. Sendo dever de uma cidade prover a melhora da qualidade de vida de seu povo, e o acesso à cultura um fator de extrema importância.

A região do bairro da Vila Mathias, onde as ruínas da Hospedaria dos Imigrantes se encontram, possui uma grande capacidade de renovação e adensamento. Assim a proposta tem um grande potencial de ser um projeto âncora para o bairro e região. Somado ao novo trajeto do veículo leve sobre trilhos (VLT), que irá passar próximo, propiciará ainda mais o desenvolvimento local e a capacidade de vir a ser um ponto turístico municipal e regional.

Além de contar com outros objetivos específicos, como ilustrar a importância da requalificação de edificações para a dinâmica das cidades, a criação de um lugar em que seja possível incentivar a arte, a cultura e a convivência das pessoas e mostrar como a arte e a cultura podem ser agentes da transformação social.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia empregada tem como base a pesquisa documental e bibliográfica para a conceituação de requalificação, de cultura e de centros culturais. O estudo de projetos análogos como referência projetual. A investigação sobre a história e a análise descritiva em relação ao estilo arquitetônico da Hospedaria dos Imigrantes. O diagnóstico do local em que o projeto será implantado e a análise da legislação municipal

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado será o projeto arquitetônico de Requalificação das ruínas da antiga Hospedaria dos Imigrantes através da criação de um Centro Cultural. O projeto proposto busca criar um espaço permeável que torna possível o contato do visitante com diferentes formas de expressão artísticas, por meio de exposições itinerárias, fixas, salas de aula de pintura, escultura, dança, espaços para leitura, anfiteatro, palco ao ar livre, entre outros.

O projeto situado no bairro da Vila Mathias, em Santos, busca respeitar os limites em relação a volumetria impostos pela envoltória da antiga Hospedaria, assim por meio de uma intervenção com apelo moderno, tornar distinguível para o usuário o que é recente e o que é remanescente da antiga construção. Além de propor a manutenção e uma melhor conservação destas fachadas históricas que se encontram em degradação.

4 CONCLUSÃO

A partir dos estudos realizados sobre o que é requalificação urbana, sobre o conceito do termo cultura e a história dos centros culturais; a análise de projetos análogos como forma de se aprofundar na tipologia escolhida e de ter referências projetuais; além das diretrizes do projeto, sendo a história da cidade, do bairro e das ruínas da edificação que foi a Hospedaria

dos Imigrantes, o diagnóstico urbanístico do local e a análise dos parâmetros da legislação municipal. Informações de extrema importância para o entendimento do local que receberá o projeto; foi possível entender a importância da requalificação para a dinâmica das cidades, como sua aplicação na criação de um espaço cultural, que estimule a melhora da qualidade de vida da população e ajuda no constante desenvolvimento de uma cidade, ressignificando espaços.

5 REFERÊNCIAS

1. Almeida, Marco Antonio Ramos de. Apresentação. In: MEYER, Regina Maria Prosperi (Org.). **Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI**. São Paulo: Associação Viva o Centro; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Editora Terceiro Nome, 2001. Acesso em: 27 mar 2024.
2. Alves, Giovana Cruz. O Lugar da Arte: um breve panorama sobre a arquitetura dos museus e centros culturais. In: SEMIÁRIO INTERNACIONAL DE MUSEOGRAFIA E ARQUITETURA DE MUSEUS, 2., 2010, Rio de Janeiro. **O Lugar da Arte - um breve panorama sobre a arquitetura dos museus e centros culturais**. Rio de Janeiro: Ufmg, 2010. p. 01-18. Disponível em: <https://expoteca.eci.ufmg.br/wp-content/uploads/2023/03/o-lugar-da-arte-arquitetura-dos-museus.pdf>. Acesso em: 06 maio 2024.
3. Brasil. Centro Cultural São Paulo. (org.). **História**. 2024. Disponível em: <https://centrocultural.sp.gov.br/historia/>. Acesso em: 01 abr. 2024.
4. Igor Fracalossi (comp.). **Pinacoteca do Estado de São Paulo / Paulo Mendes da Rocha + Eduardo Colonelli + Weliton Ricoy Torres**. 2018. Disponível em: https://www.archdaily.com/894758/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-paulo-mendes-da-rocha-plus-eduardo-colonelli-plus-weliton-ricoy-torres?ad_source=myad_bookmarks&ad_medium=bookmark-open. Acesso em: 04 abr. 2024.
5. Jaqueline Fernández Alves (Brasil) (comp.). **Hospedaria dos Imigrantes de Santos: A Importância de preservar os documentos institucionais**. Unisanta Humanitas. Santos, p. 54-65. 10 set. 2013. Disponível em: <https://periodicos.unisanta.br/index.php/hum/article/view/155/140>. Acesso em: 03 jun. 2024.
6. Prefeitura Municipal de Santos (comp.). **Bairro Vila Mathias em Santos completa 134 anos unindo história, cultura, comércio e moradias**. 2023. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/bairro-vila-mathias-em-santos-completa-134-anos-unindo-historia-cultura-comercio-e-moradias>. Acesso em: 31 maio 2024.
7. Rádio USP (org.). **Cultura melhora qualidade de vida, diz colunista: a cultura e a exposição ao belo protegem contra inflamações e melhoram a saúde mental das pessoas**. A cultura e a exposição ao belo protegem contra inflamações e melhoram a saúde mental das pessoas. 2016. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/cultura-melhora-qualidade-de-vida-diz->

